

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Исmoilов Сардорбек Бекмурод угли
Джизакский политехнический институт
Ассистент кафедры физики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17966745>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

KEYWORDS

физика, реальная лаборатория, виртуальная, метод, качество образования, инновационные технологии.

ABSTRACT

В данной работе представлены анализ методики использования инновационных технологий при организации лабораторных занятий по физике в технических вузах, а также рекомендации по выполнению сложных работ, которые невозможно выполнить в реальной лаборатории, с использованием инновационных технологий.

Преподаватель физики должен не только дать студентам необходимые теоретические и практические знания, но и формировать интерес к предмету, что в конечном итоге способствует подготовке квалифицированных специалистов. В отличие от традиционного образования, цель современного обучения — достичь высоких результатов за короткое время без лишних затрат физических и психологических усилий. В кредитно-модульной системе, внедрённой в нашей стране и развитых странах мира, 50–60% учебной нагрузки отведены на самостоятельное обучение. В таких условиях преподавателю физики требуется высокий педагогический профессионализм и инновационный подход.

Сегодня во многих странах накоплен значительный опыт применения инновационных педагогических технологий, которые развивают научно-исследовательскую деятельность студентов и повышают эффективность образовательного процесса. Инновационное образование — это процесс, направленный на развитие личности обучающегося и создание условий для его самосовершенствования.

Термин «инновация» появился в латинском языке в XVII веке и означает внедрение новшеств, приводящих к изменениям в определённой сфере. Инновационная деятельность включает взаимосвязанные виды работ, обеспечивающие появление реальных инноваций.

Методика правильной организации лабораторных и практических занятий во многом определяет успешность усвоения теоретического материала. Выпускник вуза должен уметь проводить эксперименты, выполнять исследования и создавать инновационные технологии. Для развития этих навыков важную роль играет самостоятельная подготовка к реальным и виртуальным лабораторным работам.

В данной работе анализируется использование виртуальных лабораторных работ как составной части самостоятельной подготовки студентов к выполнению реальных лабораторных занятий.

Сегодня многие образовательные учреждения используют виртуальные лаборатории при организации лабораторных занятий по физике, химии, биологии, экологии и другим дисциплинам, поскольку проведение некоторых опытов в реальных условиях сложно или невозможно.

При организации лабораторных занятий по физике возможно сочетать традиционные методы с инновационными технологиями, создавая виртуальные лабораторные работы и эффективно применяя их на занятиях. Анализ учебников, методических пособий и научных исследований показывает необходимость совершенствования физического образования на основе инновационных технологий.

Разъяснение роли и значения инновационных технологий в процессе преподавания физики, их дидактические возможности, концептуальные основы обучения с использованием современных технологий, а также содержание профессиональной подготовки преподавателя способствует повышению эффективности обучения

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № PQ-5032 от 19 марта 2021 года «О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области физики».
2. Дерягин А.В. Подготовка будущего учителя физики и информатики к созданию лабораторного оборудования с использованием компьютерных технологий // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2014. – № 1.
3. Irkabayev Dj.U. Information technologies in teaching physics in a technical higher education institution. Multidisciplinary Research Journal, Vol. 11, Issue 4, April 2021.